

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА В РОССИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

САЕНКО Б.Е.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права;

НИКИТИНА З.А.,
ассистент кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается содержание действующей модели экономики в России, необходимость её изменения под воздействием внутренних и внешних факторов. Дается представление о новом техноэкономическом укладе, месте и перспективах России в условиях многополярного мира и глобальной конкуренции, формирования техноэкономических блоков.

Ключевые слова: право, экономика, технология, глобализация, конкуренция, государство, техноэкономический блок

FORMATION OF A NEW TECHNO-ECONOMIC STRUCTURE IN RUSSIA: LEGAL ASPECT

SAYENKO B.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Head of the Department of
Civil and Business Law;

NIKITINA Z.A.,
Assistant of the Department of
Civil and Business Law
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the content of the current model of the economy in Russia, the need to change it under the influence of internal and external factors. It gives an idea

of the new techno-economic structure, the place and prospects of Russia in a multipolar world and global competition, the formation of techno-economic blocks.

Keywords: law, economy, technology, globalization, competition, state, techno-economic block

Постановка задачи. Существующая в России экономическая модель нуждается в коренных изменениях, поскольку не может далее оставаться основой для инновационного развития. Одним из необходимых является вопрос об изменении способов и инструментов правового регулирования в условиях нового техноэкономического уклада.

Актуальность. Право является наиболее тонким и точным инструментом настройки экономического механизма. Исходя из этого, правовые регуляторы являются, в свою очередь, необходимой составляющей нового техноэкономического уклада, возникающих на его основе общественных отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению вопроса формирования нового техноэкономического уклада уделяют представители социально-экономической, юридической, философской и других наук, поскольку его решение носит комплексный характер. Следует назвать таких отечественных авторов, как С.Ю. Глазьев, А.О. Безруков, М.Г. Делягин, В.Л. Иноземцев, А.И. Фурсов, зарубежных Т. Пикетти (Франция), Дж. Стиглиц (США) и других. В своих работах эти и другие авторы приводят убедительные доказательства тупиковости сложившейся на протяжении трехсот лет капиталистической модели общества, которую американский философ Ф. Фукуяма называл не иначе как «конец истории» в своей одноименной книге, весьма популярной в конце XX – начале XXI вв. В этот период капиталистическая экономика и общество в целом, несмотря на периодически возникающие кризисы, демонстрировали свою жизнеспособность и относительную устойчивость. Коренные изменения произошли в 20-х годах XXI в., когда многие, а не только ведущие страны Запада получили доступ к новым технологиям, что повлекло за собой пересмотр государствами своего места и роли в глобальном мире, послужило основой изменения сложившегося мирового порядка, в котором безраздельно господствовали США, возникновению новых центров силы, так как Китай, Россия, Индия, образованию альтернативных союзов и блоков – ШОС, БРИКС, ОДКБ. Все это вместе взятое представляет процесс перехода от однополярного к многополярному мироустройству, в котором будут сформированы несколько крупных техноэкономических блоков государств,

взаимодействующих и конкурирующих между собой на равноправной основе.

Целью статьи является определение понятия современного техноэкономического уклада, места и конкурентных перспектив России в глобальном, многополярном мире.

Изложение основного материала исследования. В связи с оценками и решениями, принятыми руководством России о переходе к новой системе экономических отношений, а точнее, к новому экономическому укладу, возникают вопросы о роли права.

Сегодня очевидно, что навязанная Западом в 90-х годах модель оказалась чужеродной, несовместимой с цивилизационными ценностями, традициями, в целом укладом жизни в России. Её истинной целью становился подрыв российской государственности, социально-экономическое ослабление, культурная деградация и, как итог, раздробление на несколько нежизнеспособных частей, по примеру Югославии, Молдавии, Грузии, других стран, в том числе Украины.

В этих условиях перед обществом и государством самым актуальным является вопрос формирования собственного современного жизненного уклада, включающего в том числе в качестве основы экономическую составляющую. Процесс формирования нового уклада проходит на фоне обострения глобальных противоречий, выраженной антироссийской политики Запада. Тем не менее, формирование нового уклада уже идет, не безболезненно, путем преодоления противоречий, накопившихся в России за последние 30 лет. Основным из них является противоречие между сформировавшейся в России финансовой олигархией и подавляющим большинством остального населения, что особенно наглядно проявилось с началом и в ходе проведения СВО. В этих условиях решающая роль принадлежит российскому государству, только оно способно, опираясь на поддержку большей части общества, разработать и реализовать единую политику, направленную на сосредоточение сил и средств перед угрозой военной агрессии со стороны экономически и технологически более мощного коллективного противника в лице блока НАТО во главе с США, их сателлитов. С этой точки зрения необходимо сформировать в России такой экономический уклад, который смог бы обеспечить эффективное решение основных сторон жизнедеятельности – социально-экономической, военно-технической, информационной, культурной и др.

Представляется, что основой такого уклада может стать государственно-корпоративная модель экономики, основанная на оптимальном сочетании публичных и частных интересов. Для её внедрения необходимо совершить два действия: во-первых, ввести

прогрессивный налог в размере 60-70% на доходы крупного бизнеса с одновременным запретом вывода из страны финансовых средств; во-вторых, использовать правовые инструменты государства для привлечения частных предпринимателей к выполнению государственных заказов с частичной оплатой выполненных работ и услуг. Эта мера должна сопровождаться соответствующим информационным разъяснением необходимости, важности и временного характера такой меры, вызванной, прежде всего, необходимостью укрепления военно-экономического потенциала страны, защиты в том числе самых предпринимателей и их семей.

Критическая оценка состояния и перспектив существующей глобальной экономики свидетельствует о её глубоком кризисе, подрыве доверия к таким ключевым принципам, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, устойчивость мировых валют, применяемых для взаиморасчетов на мировом рынке, в первую очередь американского доллара. Эти принципы подорваны Западом намеренно, во имя сохранения устаревшего геополитического порядка.

Вместе с тем эпоха однополярного мира завершилась, несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми способами. Изъясн заложен в самой идее, согласно которой одна, пусть и сильная держава вместе с допущенным к ней ограниченным кругом государств, диктует свои правила всему остальному миру. По этому поводу Президент России В.В. Путин прямо говорит, что «Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета» [1].

По оценке секретаря Совета безопасности РФ Н.П. Патрушева, «многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. У западных противников нет сил и возможностей изменить жизнь в их государствах к лучшему, поскольку они давно не являются самостоятельными фигурами. Реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций... Совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 трлн долл. Основная доля транснациональных компаний приходится на

корпорации, имеющие штаб-квартиры в США. Капиталы целого ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, из чего можно сделать вывод: мир развивается от суверенных государств к экстерриториальным анклавам крупнейших корпораций... Американское государство – это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром... При этом государства Запада оказываются должны транснациональным корпорациям: в США госдолг превысил 31 трлн долл., долг Англии – 2,4 трлн фунтов стерлингов».

По оценке Н.П. Патрушева, в мире нарастает глобальная эксплуатация. С одной стороны, транснациональные компании через прямые иностранные инвестиции внедряют новые технологии, увеличивают производительность труда. Только население не может воспользоваться этими результатами, поскольку компании навсегда вытесняют местного производителя, становясь монополистами. Выводя за границу основные объемы прибыли, они лишают страны возможности увеличить свое национальное благосостояние. Фактически это объяснение того, что происходит в России с участием фигурантов, которые посчитали себя частью глобальной элиты. В условиях кардинальных изменений в мире цель корпорации – сохранить систему глобальной эксплуатации. При этом Россия в эту систему не вписывается вообще, на Западе место для неё не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, её традиции и историю... Западники стремятся ослабить Россию, расчленив её, уничтожить русский язык и русский мир. Они давно отработали технологию подрыва своих соперников изнутри и их раздробления на небольшие государства.

Именно эту цель преследует активная работа корпораций в зоне СВО. Первая часть плана была реализована с распадом СССР, когда на его месте возникли 15 новых субъектов международного права, не считая Приднестровье. Теперь пришла очередь России, она не должна оставаться единой, её нужно загнать в рамки Московии XV века. История с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. И далее Н.П. Патрушев впервые на официальном уровне озвучил: «события на Украине – это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого столкновения, натовцы загоняют на верную смерть украинских граждан. С помощью СВО Россия освобождает от

оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа» [2].

Столь развернутая характеристика современного положения в мире необходима для того, чтобы ответить на два принципиальных вопроса: во-первых, что явилось причиной того, что мировое сообщество в XXI веке пришло к состоянию хаоса, фактической утрате международным правом роли регулятора межгосударственных отношений; во-вторых, что необходимо предпринять для того, чтобы минимизировать глобальные противоречия, которые могут перерасти в форму мировой войны с применением ядерного и иного оружия массового уничтожения?

Для ответа на первый вопрос следует обратиться к исследованиям ученых, которые изучали и продолжают изучать капиталистическое общество с точки зрения его истории, прежде всего через призму распределения доходов, противоречия между наёмным трудом и капиталом. По этому вопросу известна теория К. Маркса, согласно которой капиталистический способ производства, основанный на эксплуатации наемных работников собственниками средств производства – капиталистами – ведет к неравенству в распределении доходов и наступлению кризиса, который разрешается путем пролетарской революции, завоевания власти рабочими и дальнейшему построению бесклассового общества коммунизма [3]. Марксистская теория, разработанная в XIX веке, предрекавшая крах капитализма как способа производства и как общественного строя, в дальнейшем не получила практического подтверждения, по крайней мере, на современном этапе. Современные исследования капитализма показывают, что его жизнеспособность сохраняется во многом за счет регулирующего воздействия государства. Например, известный специалист в этой области, французский экономист Т. Пикетти основным инструментом снижения социальной напряженности считает прогрессивную ставку налогообложения на доходы, которые государство относит к сверхвысоким. В качестве обоснования данного тезиса он отмечает, что, если уровень доходности капитала устойчиво превышает показатели роста производства и доходов, как это было в XIX веке и, как вполне вероятно, будет в XXI веке, капитализм автоматически создает нетерпимое, произвольное неравенство и ставит тем самым под удар ценности, которые лежат в основе демократических обществ. Далее Т. Пикетти утверждает, что прогрессивный налог – необходимая мера для того, чтобы каждый мог извлечь выгоду из глобализации, а его все более вопиющее отсутствие может привести к тому, что последняя будет поставлена под вопрос. По расчетам

Т. Пикетти, обложение доходов, превышающих 500 тысяч или один миллион долларов, по ставке в размере 80% не только не повредит росту американской экономики, но и, напротив, позволит лучше его распределить и заметно ограничить проявление бесплодного (а то и вредного) экономического поведения. Автор выделяет в качестве ключевого противоречия капитализма неравенство, выраженное формулой $r > g$, где r – рост доходов на вложенный капитал, g – рост доходов от заработной платы. Ученый делает вывод, что предприниматель неизбежно склонен превращаться в рантье и усиливать своё господство над теми, кто владеет лишь собственным трудом. Накопленный капитал воспроизводит себя сам быстрее, чем увеличивается производство [4].

Если перенести этот вывод на сегодняшний глобальный уровень, можно отметить, что он подтверждает колоссальное экономическое неравенство между странами Запада во главе с США и остальными странами, среди которых, правда, особняком стоит Китай, сделавший за последние 20 лет колоссальный рывок и ставший второй (а в чем-то и первой) после США экономикой мира.

Ответ на второй вопрос – что необходимо предпринять в условиях формирования многополярного мира и в чем должна состоять глобальная стратегия России? Сегодня речь идет о том, как выстроить новую экономику, отстоять свою политику, а самое главное, не позволить развалить свою страну, государство, социальную структуру.

Перед всеми странами стоят очень серьезные вызовы, которые один из ведущих ученых в области внешней и оборонной политики А.О. Безруков [5] делит на три глобальных кризиса – экономический, политический и социальный (рис. 1). По данным статистики, из 10 долларов, которые выкладываются в существующую экономику, лишь на 2 доллара создается реальный продукт, остальные 8 долларов уходят в финансовые «пузыри». И если этот пузырь лопается, как, например, недавние банкротства нескольких крупнейших банков в США, Германии, Швейцарии, это ведет к чистым потерям не только для акционеров, но и для правительства, которым становится трудно выполнять свои социальные обязательства.

Атлантический, а точнее, англосаксонский мир, утрачивает своё превосходство, созданные ранее международные институты не работают, но главное – утрачена основа, на которой держалось западное колониальное доминирование – военно-техническое превосходство. К примеру, ядерный потенциал России, Китая не уступает, а по некоторым параметрам превосходит США вместе с НАТО, армии Ирана, Индии, Пакистана, ряда других стран практически сравнялись с

английской, немецкой армиями по боевой мощи. Вопрос в том, что будет дальше, во многом определяется уже сейчас, в эпоху, когда в мир стремительно врываются новые технологии – производственные, инфраструктурные, информационные и др., которые принято обобщенно называть критическими технологиями. Особое место занимают военные, ядерные технологии, составляющие основу военной мощи государства.

<u>Экономический</u>	<u>Политический</u>	<u>Социальный</u>
<ul style="list-style-type: none"> • период неуверенного роста • «голодные» правительства • конкуренция торговых блоков 	<ul style="list-style-type: none"> • рост «неатлантического» мира • ослабление глобальных систем • изменение военных потенциалов • дефицит идей лидерства 	<ul style="list-style-type: none"> • кризис «государства благосостояния» • обострение неравенства • индивидуумы против государств • волны глобальной миграции

Рис. 1. Новый передел мира – три глобальных кризиса

Очевидно, что в многополярном мире сохранится конкуренция, но уже на принципиально иной основе. Уже начался процесс формирования техноэкономических блоков, который будет протекать циклически на протяжении двух-трех десятилетий. Техноэкономические блоки будут конкурировать между собой, и тот, который покажет наибольшую эффективность, станет доминирующим. Затем, по закону конкуренции, ему на смену в качестве лидера придет другой блок, и т.д.

Каким сегодня видится техноэкономический блок? На наш взгляд, следует согласиться с А.О. Безруковым, который определяет его как совокупность государств, которая может контролировать значительную часть мирового рынка, в том числе и военной силой, обладающей своей моделью развития, набором ресурсов (природных, людских, производственных и др.), своей валютой и своим эмиссионным центром, критическими технологиями – инфраструктурными, военными, в том числе ядерными.

В настоящее время уже просматриваются контуры будущих техноэкономических блоков. Это англосаксонский блок (США, Англия, Австралия, Канада). Это Китай, который самодостаточен, прежде всего, по людским и природным ресурсам, емкости внутреннего рынка.

Перед Россией, наряду с социально-экономическими, технологическими и иными проблемами стоит вопрос недостаточности критической массы собственного рынка. Такой же вопрос стоит и перед рядом других стран, которые находятся на стадии роста – Турцией, Ираном, Бразилией, Индией, государствами Ближнего и Среднего Востока, Африкой. Да и отдельные страны Европы, такие как Германия, Франция, Италия, Испания и др., после ухода с политической сцены русофобских, недальновидных лидеров и правительств вынуждены будут искать свое место в каком-либо техноэкономическом блоке, возможно, совместно с Россией, которая является крупнейшей страной мира по природным запасам и территории.

Какой видится конкуренция будущих техноэкономических блоков с позиции сегодняшнего дня? (рис. 2)

<p>Конец глобального экономического контура. Англосаксы «огораживаются». Китай – технологический и экономический конкурент</p>	<p>Технико-экономический блок = рынок + финансовый центр + пакет ресурсов + набор технологий + философия развития</p>	<p>Новая цифровая критическая инфраструктура: технологический суверенитет внутри блоков, «идеологизация» технологий и цифровой колониализм</p>
--	---	--

Рис. 2. Конкуренция техноэкономических блоков

Глубинный вопрос, на котором сосредоточится мировая политика – с кем и на каких условиях объединяться, чтобы конкурировать с англосакским Западом во главе с США и Китаем?

Особенно много вопросов возникает о будущем рынка цифровых технологий, например, как совместить производство цифровых изделий и его составляющих, которое разбросано практически по всему миру (айфон делают в Китае, чипы – в Малайзии или на Тайване и т.п.). Киберпространство уже стало полем боя (беспилотники, роботизированные боевые модули и др.). На кибервойне можно заработать такое количество денег, которое несопоставимо даже с атомными системами. Если можно посчитать количество ядерных боеголовок и сколько денег на них потрачено, то как объяснить, например, министру финансов или другому государственному чиновнику, сколько денег пошло на написание, например, миллиона строчек кода? Они в этом вряд ли компетентны, то есть списать можно любые деньги, поэтому гонка кибервооружений неостановима.

Поэтому, когда речь идет о дележке цифрового пространства, впрочем, как и во всех иных вопросах по поводу создания взаимоотношений между странами внутри техноэкономического блока, между самими блоками, невозможно обойтись без правовых инструментов разного назначения и характера – административных, налоговых, международных, торговых, таможенных, валютно-финансовых и др.

Что касается цифровой сферы, где вопрос является одним из самых острых, необходимо правовое урегулирование, по крайней мере, трех направлений:

– «транспарентная экономика» и «цифровой суверенитет» – как их совместить?

– киберпространство – новое поле военного противостояния (да и межгосударственного). Кому нужны и как обеспечить выполнение правил, установленных общепринятыми нормами права?

– борьба глобальных платформ и стандартов – как с помощью права ограничить монополизм и «цифровой колониализм»?

Выводы и направления дальнейших разработок в данном направлении.

1. Современный глобальный кризис обусловлен стремлением США и НАТО сохранить однополярный миропорядок, продолжить практику получения сверхприбылей за счет эксплуатации, подавления государственного суверенитета стран, в том числе и считающихся якобы их союзниками, например, Украины. При этом международные правовые институты подменяются надуманными «правилами», выгодными Западу во главе с США.

2. Целенаправленная война (санкционная, дипломатическая, вооруженная, информационная) ведется против России с намерением подрыва её суверенитета, государственности и распада. Для противодействия западной агрессии, освобождения своих оккупированных регионов, устранения военной угрозы со стороны неонацистского правящего режима на Украине проводится специальная военная операция в соответствии с нормами международного права и законодательством РФ, доктриной её национальной безопасности. Ход СВО требует правового сопровождения, разъяснения населению её значения для России, других стран, отказавшихся подчиняться диктату Запада.

3. В условиях перехода к многополярному миропорядку возникает новое явление – объединение государств в техноэкономические блоки. Этот процесс займет достаточно длительное время, приблизительно 20-30 лет, будет сопровождаться

противоречиями ввиду несовпадения интересов образующих его стран. В этой связи необходимо эффективное использование методов правовых исследований, прежде всего сравнительного, чтобы выявить сходства и различия правовых систем государств, и прогностического, позволяющего определить хотя бы приблизительно контуры общей правовой системы, которая неизбежно возникает в самом техноэкономическом блоке.

4. Отношения между техноэкономическими блоками (их, очевидно, будет небольшое количество – 3-5), должны регулироваться новыми по содержанию международно-правовыми нормами, несоблюдение либо неполное выполнение которых может привести к столкновению между техноэкономическими блоками, имеющему глобальный характер, вплоть до военного, с применением всех средств гарантированного уничтожения. Исходя из этого, необходимо создание новых международных институтов на договорной основе между блоками, которые могли бы разработать приемлемые правовые регуляторы отношений и обеспечить их эффективное использование с учетом взаимных интересов и для предотвращения конфликтов.

Список использованных источников

1. Путин, В. В. Выступление на XXV Петербургском международном экономическом форуме 17 июня 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/68669>. – (Дата обращения: 19.05.2023).

2. Патрушев, Н. П. Интервью газете «Аргументы и факты» 10 января 2023 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aif.ru/politics/world/rossiyu_hotyat_prevratit_v_moskoviyu_nikolay_patrushev_o_zarade_i_ukraine. – (Дата обращения: 20.05.2023).

3. Маркс, К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nod.best/wp-content/uploads/2022/07/Манифест-Карла-Маркса.pdf>. – (Дата обращения: 22.05.2023).

4. Пикетти, Т. Капитал в XXI веке / Т. Пикетти. – Изд-во Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с.

5. Безруков, А. О. Украинский кризис и глобальная стратегия России. Лекция в МГИМО 24 мая 2022 года / А.О. Безруков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=mXeЕНAWUVGo>. – (Дата обращения: 22.05.2023).